

ПРИЧИНЫ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА, МЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна

Заведующая кафедрой Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

E-mail: nilumedlor@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0000-6717-2067>

Искандарова Шохина Хамитовна

Ассистент кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Болиев Исломжон Бахтиярович

Студент 4 курса Педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714717>

ARTICLE INFO

Received: 1st February 2024

Accepted: 26th February 2024

Online: 27th February 2024

KEYWORDS

Инфекционный ларингит, симптом, инфекция верхних дыхательных путей (ОРВИ), риновирус, аденовирус, дисфония, дисфагия.

ABSTRACT

В статье рассмотрены причины острого ларингита, меры лечения и их дифференциальные особенности. Приведены сведения о начальной стадии развития острого ларингита, мерах его профилактики, этиологическом происхождении и результатах лечения.

Введение

Острый ларингит часто представляет собой легкое и самопроизвольное состояние, которое обычно длится от 3 до 7 дней. Если это состояние длится более 3 недель, то оно называется хроническим ларингитом. Наиболее распространенной причиной острого ларингита является вирусная инфекция верхних дыхательных путей (ОРВИ), и этот диагноз часто можно поставить на основе тщательного сбора анамнеза настоящего заболевания у пациента. При отсутствии инфекционного анамнеза или контактов с больными необходимо выяснить дополнительные причины неинфекционного ларингита. Симптомы часто включают изменение голоса (пациенты могут жаловаться на охриплость или «хриплость» голоса), раннюю голосовую утомляемость (особенно у певцов или профессиональных пользователей голоса) или сухой кашель.

Затруднения с дыханием редки (хотя и возможны) при остром ларингите, но наличие значительной одышки, одышки (SOB) или слышимого стридора должно насторожить врача о том, что может присутствовать более опасный болезненный процесс. Подозрения должны быть повышены у курильщиков и людей с ослабленным иммунитетом, поскольку эти пациенты подвергаются более высокому риску злокачественных новообразований и более опасных инфекций, которые в противном случае могут имитировать острый ларингит. Аналогично, наличие значительной

дисфагии, одинофагии, слюнотечения или позирования очень редко встречается при простом остром ларингите и требует дополнительного обследования.

Результаты и обсуждение

Этиологию острого ларингита можно разделить на инфекционную и неинфекционную. Инфекционная форма встречается чаще и обычно следует за инфекцией верхних дыхательных путей.

Вирусные агенты, такие как риновирус, вирус парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус, аденовирус и грипп, являются потенциальными этиологическими агентами (перечислены примерно в порядке убывания частоты). Бактериальная суперинфекция может возникнуть на фоне вирусного ларингита, обычно это происходит примерно через семь дней после появления симптомов.

Наиболее часто встречающимися бактериальными организмами являются *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* и *Moraxella catarrhalis* (в указанном порядке). Экзантематозные лихорадочные заболевания, такие как корь, ветряная оспа и коклюш, также связаны с симптомами острого ларингита, поэтому разумно собрать точный анамнез прививок. Ларингит, вызванный грибковой инфекцией, очень редко встречается у иммунокомпетентных лиц и чаще проявляется как хронический ларингит у лиц с ослабленным иммунитетом или у пациентов, принимающих ингаляционные стероидные препараты.

Острый инфекционный ларингит у взрослых чаще всего вызывается перечисленными выше вирусными микроорганизмами. Эти же агенты часто встречаются при остром ларингите у детей, хотя важно помнить о крупе (ларинготрахеобронхите) у детей, вызываемом вирусом парагриппа (чаще всего парагриппа-1). Это может проявляться изолированными голосовыми симптомами, но обычно включает характерный «лающий» кашель и может прогрессировать до инспираторного или двухфазного стридора [2].

Острый неинфекционный ларингит может быть вызван травмой/жестоким/неправильным использованием голосовых связок, аллергией, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, астмой, загрязнением окружающей среды, курением, ингаляционными травмами или функциональными/конверсионными расстройствами.

Злоупотребление или злоупотребление голосом может начаться остро, что видно через день или несколько дней крика/крика. Это часто встречается у тренеров, болельщиков и спортсменов после соревнований. Это также можно увидеть у вокальных исполнителей, особенно у тех, чья интенсивность или частота выступлений в последнее время увеличилась и которые не проходили формального обучения вокалу или пению.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ), точнее внепищеводный ГЭРБ, называемый ларингофарингеальным рефлюксом (ЛПР), является исключительно распространенной причиной голосовых симптомов и ларингита. Эти симптомы могут быть острыми или хроническими, а также эпизодическими. Они могут не следовать за классическими симптомами ГЭРБ или сопровождать их, а у 1/3 пациентов с ГЭРБ наблюдаются только симптомы гортани/голоса. Отличительные признаки включают в

себя ГЭРБ в анамнезе, частое покашливание или кашель, ощущение комка в глотке или грубый голос. Певцы могут отметить потерю более высокого диапазона.[3]

Астма может предрасполагать к ларингиту из-за химического раздражения от использования ингалятора, а хроническое использование стероидных ингаляторов может предрасполагать к грибковому ларингиту, особенно если пациенты не пьют простую воду после использования стероидных ингаляторов в соответствии с инструкциями. Существует также астма кашлевого типа, которая может вызывать повторяющиеся повреждения голосовых связок, приводящие к изменениям голоса, имитирующим острый ларингит.

Причины, связанные с окружающей средой, такие как сезонная аллергия и аллергия на окружающую среду, а также сезонное или постоянное загрязнение воздуха, могут вызвать раздражение голосовых связок, что может вызвать острые симптомы гортани.

Вдыхание вредных веществ, как преднамеренное в результате курения или употребления других наркотиков, так и в результате непреднамеренного воздействия, раздражает гортань и может вызвать отек голосовых связок и голосовые симптомы. Некоторые пациенты могут быть чувствительны к духам, одеколону, моющим средствам или другим ароматическим веществам, часто используемым в повседневной жизни.

Функциональная дисфония — это термин для группы истинных конверсионных расстройств, который охватывает широкий спектр голосовых симптомов и результатов физикального обследования. Это диагноз исключения, но недавние серьезные жизненные стрессоры, такие как потеря работы или любимого человека, являются хорошо известными триггерами.[4]

Острый ларингит может поражать пациентов любого возраста, хотя он чаще встречается у взрослого населения, обычно поражая людей в возрасте от 18 до 40 лет, хотя его можно наблюдать и у детей в возрасте от трех лет. Изолированные голосовые симптомы у детей младше трех лет должны потребовать более тщательного обследования на предмет дополнительных патологий, включая паралич голосовых связок, ГЭРБ и нарушения нервно-психического развития. Точные измерения заболеваемости острым ларингитом по-прежнему трудно выявить, поскольку об этом состоянии по-прежнему не сообщается, и многие пациенты, соответственно, не обращаются за медицинской помощью по поводу этого заболевания, которое часто проходит самопроизвольно.[2]

Острый ларингит проходит в течение 2 недель и возникает из-за местного воспаления голосовых складок и окружающих тканей в ответ на триггер, независимо от того, является ли этот триггер инфекционным или неинфекционным. Если симптомы сохраняются и после этого периода, это может быть связано либо с суперинфекцией, либо с переходом в хронический ларингит.

Острый ларингит характеризуется воспалением и гиперемией гортани на ранних стадиях. Это может охватывать надсвязочную, голосовую или подсвязочную часть гортани (или любую их комбинацию), в зависимости от организма-возбудителя. Когда начинается стадия заживления, лейкоциты прибывают в место инфекции, чтобы

удалить патогены. Этот процесс усиливает отек голосовых связок и отрицательно влияет на вибрацию, изменяя амплитуду, величину и частоту нормальной динамики голосовых связок. По мере прогрессирования отека пороговое давление фонации может повышаться. Создание адекватного фонационного давления становится более трудным, и у пациента развиваются голосовые изменения как в результате изменения гидроволновой динамики воспаленной и отечной ткани, так и в результате сознательной и бессознательной адаптации, направленной на смягчение этих изменений. изменение динамики тканей. Иногда отек настолько выражен, что создание адекватного фонационного давления становится невозможным. В такой ситуации у больного может развиться откровенная афония. Такие нарушения адаптации могут привести к длительным голосовым симптомам после эпизода острого ларингита, которые могут сохраняться еще долгое время после разрешения провоцирующего события. В таких ситуациях оправдано обращение к отоларингологу и/или логопеду.

Обследование пациента с острым ларингитом всегда должно начинаться с тщательного сбора анамнеза и физикального обследования. Особое внимание следует уделять недавним ОРВИ или другим заболеваниям, контактам с больными или любым другим признакам системного заболевания. Врач должен также изучить прошлую медицинскую историю, включая иммунный статус, статус иммунизации, аллергию и историю путешествий, а также историю других сопутствующих патологий, таких как ГЭРБ. Особое внимание следует обратить на начало и продолжительность симптомов, а также на то, возникали ли они когда-либо раньше. Если пациент проходил лечение до обращения, необходимо также изучить эффективность и характер такого лечения.

Первоначальные симптомы острого ларингита обычно возникают внезапно и ухудшаются в течение двух или трех дней, хотя без лечения могут сохраняться до недели. К ним могут относиться: Изменение качества голоса, на более поздних стадиях может наблюдаться полная потеря голоса (афония). Дискомфорт и боль в горле, особенно после разговора.

Дисфагия, одинофагия (при их наличии соблюдать осторожность – могут указывать на дополнительную патологию). Сухой кашель Общие симптомы: сухость в горле, недомогание и лихорадка.

Частое откашливание. Раннее утомление голоса или потеря голосового диапазона. Диагноз обычно можно поставить на основании анамнеза.

Осмотр гортани может подтвердить диагноз. Гарантирован не прямой осмотр дыхательных путей с помощью зеркала или гибкого ларингоскопа. Внешний вид гортани может варьироваться в зависимости от тяжести заболевания. На ранних стадиях наблюдается эритема и отек надгортанника, черпалонадгортанных складок, черпаловидных отростков и голосовых связок. По мере прогрессирования заболевания голосовые связки могут становиться эритематозными и отечными. В зависимости от провоцирующего агента может быть вовлечена подсвязочная область, хотя это случается реже. Липкие, вязкие выделения также могут наблюдаться между голосовыми связками или в межчерпаловидной области. В случае злоупотребления или неправильного использования голоса в голосовых связках можно увидеть

некоторые изменения. Отек Рейнке — частая находка как при остром, так и при хроническом ларингите. Подслизистое кровоизлияние может наблюдаться при острой голосовой травме или могут присутствовать ранее не диагностированные узелки или псевдоузлы. Если не лечить, все это может перерасти в хроническую голосовую патологию. [6]

Диагноз обычно ставится на основе тщательного сбора анамнеза и физического осмотра. Формальный голосовой анализ и волоконно-оптическая ларингоскопия могут использоваться для подтверждения диагноза в случаях, которые не поддаются лечению или иным образом запутаны. Стробоскопия может быть относительно нормальной или может выявить асимметрию, аперIODичность и уменьшенный характер волн слизистой оболочки [8]. Дальнейшие визуализирующие или лабораторные исследования не требуются, если не подозревается наличие атипичного возбудителя или новообразования. В редких случаях, если у пациента имеется экссудат в ротоглотке или голосовых связках, может быть показан посев.

Лечение часто носит поддерживающий характер и зависит от тяжести ларингита. Это единственный и самый важный фактор. Использование голоса во время ларингита приводит к неполному или задержке выздоровления. Рекомендуются полный голосовой покой, хотя добиться его практически невозможно. Если пациенту необходимо говорить, его следует проинструктировать использовать «конфиденциальный голос»; то есть нормальный голосовой голос на низкой громкости, без шепота или проецирования.

Вдыхание увлажненного воздуха повышает влажность верхних дыхательных путей и способствует удалению секрета и экссудата. Избегание раздражителей: следует избегать курения и алкоголя. Курение задерживает быстрое разрешение болезненного процесса. Модификация диеты: ограничение диеты рекомендуется пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Сюда входит отказ от напитков с кофеином, острой пищи, жирной пищи, шоколада, мяты. Еще одна важная модификация образа жизни — отказ от позднего приема пищи. Больной должен принимать пищу не позднее, чем за 3 часа до сна. Больной должен пить много воды. Было доказано, что эти диетические меры эффективны при классической ГЭРБ, хотя их эффективность при ФЛР оспаривается, их часто все еще применяют.[9]

Назначение антибиотиков здоровым пациентам с острым ларингитом в настоящее время не поддерживается; однако пациентам из группы высокого риска и пациентам с тяжелыми симптомами можно назначать антибиотики. Некоторые авторы рекомендуют антибиотики узкого спектра действия только при наличии идентифицируемого окрашивания по Граму и посева.

Заключение

Грибковый ларингит можно лечить с помощью пероральных противогрибковых средств, таких как флуконазол. Лечение обычно требуется в течение трех недель и при необходимости может быть повторено. Это следует делать только пациентам с подтвержденной грибковой инфекцией при исследовании гортани и/или посева. Муколитики, такие как гвайфенезин, могут использоваться для очистки выделений. Помимо изменения образа жизни и диеты, ларингит, связанный с ФЛР, лечат

антирефлюксными препаратами. Лекарства, подавляющие выработку кислоты, такие как рецепторы H₂ и блокаторы протонной помпы, эффективны против гастроэзофагеального рефлюкса, хотя обнаружено, что ингибиторы протонной помпы наиболее эффективны при ФЛР. Для достижения эффективности в таких условиях могут потребоваться более высокие дозы или режим приема два раза в день.[10]

Преобладающие данные не поддерживают назначение антигистаминных препаратов или пероральных кортикостероидов для лечения острого ларингита. Поскольку это часто самоограничивающееся состояние, оно имеет хороший прогноз. Если пациент завершает рекомендованную терапию, прогноз восстановления до преморбидного уровня фонации отличный. Если возникли голосовые дезадаптации, решить эти проблемы может курс логопеда.

References:

1. Еремин С.Р., Зуева Л.П., Ланцов А.А. Яфаев Р.Х. Эпидемиологические особенности госпитальных гнойно-септических инфекций в оториноларингологических отделениях. // ЖМЭИ. -1992. - №3. - С.36-39.
2. Жуховицкий В.Г. Обоснование рациональной антибактериальной терапии в оториноларингологии с позиции бактериолога. // Consilium Medicum. - 2001.- т.3. - С.362-370.
3. Заболотный Д.И. Современные методы консервативного лечения больных острым и хроническим экссудативным синуситом. // Журнал ушн., нос. и горл. бол. -1989. - №4. - С. 3-9.
4. Кафарская Л.И. Современные подходы к профилактике и лечению гнойно-септических инфекций у плода и новорожденных. // Автореф. ... докт. мед. наук. -М. - 2002. -С.45.
5. Исхакова, Ф. Ш., Хамракулова, Н. О., & Хушвакова, Н. Ж. (2018). Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита. *Прорывные научные исследования как двигатель науки, Сборник статей*.
6. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2015). Усовершенствование методов лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. *Российская оториноларингология*.-2015, 4, 102-105.
7. Isxakova, F. (2023). МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. *Medical science of Uzbekistan*, (4), 04-09.
8. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2015). Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови. *Российская оториноларингология*.-2015, 5, 76-78.
9. Исхакова, Ф. (2023). МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (короткий обзор литературы). *Международный журнал научной педиатрии*, 2(8), 301-306.
10. Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.

11. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. *In Situ*, (5), 41-43.
12. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., Исхакова, Ф. Ш., & Неъматов, Ш. (2020). ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ. *Евразийский Союз Ученых*, (11-2 (80)), 18-20.
13. Исхакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2023). РОЛЬ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(14), 116-124.
14. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.
15. Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2023). МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА НА АСТМУ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(17), 120-128.
16. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2015). Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови. *Российская оториноларингология.–2015*, 5, 76-78.
17. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Тургунов, Б. Ш. (2016). ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ. In *Научные механизмы решения проблем инновационного развития* (pp. 233-239).
18. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Соатмуратов, Х. А. (2014). Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией. *Вестник Казахского Национального медицинского университета*, (4), 66-67.
19. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 124-129).
20. Шаматов, И. Я., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). РОЛЬ АУДИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. *ББК 65.26 Н 72*, 54.
21. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2013). Показатели акустической импедансометрии при среднем гнойном отите. *Актуальные проблемы педиатрии и хирургии детского возраста*, 228-231.
22. Хушвакова, Н. Ж., Насретдинова, М. Т., & Исхакова, Ф. Ш. (2012). Применение нейромидина и инстенона в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости. *Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино*, 109.
23. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной нейросенсорной тугоухости. *Новые технологии в оториноларингологии»-Омск*, (2), 118-124.
24. Хайитов, А. А., Насретдинова, М. Т., Пирназаров, Ш., & Хушвакова, Н. Ж. (2018). Оптимизация одноэтапной санации носоглотки и барабанной полости при

рецидивировании экссудативного среднего отита. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-8), 81-84.

25. Хушвакова, Н. Ж., & Истамова, Н. О. (2014). Клинико-иммунологические аспекты течения хронических гнойных синуситов у детей с сахарным диабетом 1 тип. *Российская оториноларингология*, (2 (69)), 104-106.

26. Ибрагимов, А. А., Хушвакова, Н. Ж., & Нурмухаммедов, Ф. А. (2015). Тактика лечения экссудативного фронтита методом эндоназального зондирования. *Молодой ученый*, (20), 125-127.

27. Хушвакова, Н. Ж., Очилов, Т. М., & Хамракулова, Н. О. (2019). ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ И ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ СИНУСИТАМИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE* (pp. 52-63).

28. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.